

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 90 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
<i>Alimova Umida Raxmatullayevna</i>	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
<i>Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
<i>Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
<i>Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi</i>	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
<i>Raxmatov Uchkun Ergashevich</i>	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
<i>Muxamadiyev Xojakbar Aslitdinovich</i>	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
<i>Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna</i>	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich</i>	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
<i>Karimova G. X.</i>	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
<i>Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna</i>	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
<i>Umarova Navbahor Shokirovna</i>	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
<i>Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
<i>Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi</i>	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
<i>Mirsidikova Aziza Mirvohidovna</i>	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
<i>Abdulloyeva Farangis Azim qizi</i>	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
<i>Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li</i>	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
<i>Raupova Munira Murodovna</i>	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'ri.....	70
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	

Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxonovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari.....	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi.....	113
<i>Nimatulloeva Shoirra Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari.....	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi.....	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar.....	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	

ZAMONAVIY MEDIA MAKONDA YOSHLARNING AXBOROT MANBALARIDAN FOYDALANISH KOMPETENTLIGINI RIVOJLANTIRISH

Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Yoshlar bilan ishlash, ma'naviyat va ma'rifat boshqarmasi boshlig'i

Annotatsiya: Zamonaviy media makonida yoshlar axborot manbalaridan keng foydalanishadi, ammo bu jarayonda ularning axborotni tanlash va tahlil qilish qobiliyati muhim ahamiyatga ega. Maqolada yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish zarurati va axborotning ishonchligini aniqlashda ta'lim tizimining roli tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlar ijtimoiy tarmoqlardan axborot olishda ishonchli manbalarni tanlashga e'tibor berishlari zarur. O'quv jarayonida media literacy (axborot savodxonligi) bo'yicha trening va seminarlar o'tkazish yoshlarning axborotni tahlil qilish va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi.

Kalit so'zlar: Axborot manbalari, Media savodxonlik, Yoshlar, Axborot tahlili, Tanqidiy fikrlash, Ijtimoiy tarmoqlar, Axborot ishonchligi, Treninglar, Seminarlar, Axborot texnologiyalari.

Abstract: In the modern media landscape, young people extensively use various information sources, but their ability to evaluate and select these sources is of great importance. This article explores the significance of developing the competence of young people in using information sources and the role of the education system in raising awareness about the credibility of information. The research findings indicate that young people need to focus on choosing reliable information sources on social networks. Conducting media literacy training and seminars in educational institutions helps develop young people's skills in information analysis and critical thinking.

Key words: Information sources, Media literacy, Youth, Information analysis, Critical thinking, Social networks, Information credibility, Training, Seminars, Information technologies.

Аннотация: В современном медиaprостранстве молодежь активно использует различные информационные источники, однако важным аспектом является способность критически оценивать и выбирать источники информации. В статье рассматривается значимость развития компетенции использования информационных источников молодежью, а также роль образовательной системы в повышении осведомленности о достоверности информации. Результаты исследования показали, что молодежь должна обращать внимание на выбор надежных источников информации в социальных сетях. Проведение тренингов и семинаров по медиа-грамотности в образовательных учреждениях способствует развитию у молодежи навыков анализа информации и критического мышления.

Ключевые слова: Информационные источники, Медиа-грамотность, Молодежь, Анализ информации, Критическое мышление, Социальные сети, Достоверность информации, Тренинги, Семинары, Информационные технологии.

KIRISH

Zamonaviy axborot makoni va internetning tezkor rivojlanishi bilan yoshlar turli axborot manbalariga oson kirish imkoniyatiga ega bo'lib, bu ulardan axborot tanlash va ishlatishda yangi kompetensiyalarni rivojlantirishni talab qiladi. Bunday axborot makonida yoshlarning axborotdan to'g'ri va samarali foydalanishlari uchun tanqidiy fikrlash va axborot manbalarining ishonchligini aniqlash kabi ko'nikmalar juda muhimdir. Axborot manbalari turlicha va xilma-xildir: ba'zilar ishonchli va ilmiy, boshqalari esa manipulyatsiyalangan va noto'g'ri bo'lishi mumkin. Yoshlarning zamonaviy axborot makonida o'z o'rnini topishi uchun axborot manbalarini tahlil qilish va tanlashda yuqori kompetentlikka ega bo'lishi kerak. Ushbu maqolada yoshlarning axborot manbalaridan foydalanishdagi kompetentligini rivojlantirishning ahamiyati, mavjud muammolar va ularning yechimlari tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yoshlarning axborotdan samarali foydalanish qobiliyatiga ega bo'lishlari uchun ularning axborot manbalarini tekshirish va tanlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir. Media literacy (axborot savodxonligi) – bu axborotning ishonchligi, manbalari va maqsadlarini tushunish qobiliyati bo'lib, zamonaviy yoshlar uchun zaruriyatga aylangan. Hobbs (2010) tomonidan ishlab chiqilgan media literacy ta'limining asosiy yo'nalishlari orasida axborot manbalarini tahlil qilish va ularni tanqidiy nuqtai nazardan baholash keltirilgan. Yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirishda ta'lim tizimining roli va axborot texnologiyalarining integratsiyasi muhim ahamiyatga ega.

Jenkins va boshqalar (2009) axborot va media savodxonligi yoshlarning ijtimoiy va akademik faoliyatlarida muvaffaqiyatga erishishlariga yordam berishini, shu bilan birga ularni manipulyatsiya qilingan axborot shakllaridan himoya qilishini ta'kidlashadi. Zamonaviy yoshlarning axborot manbalaridan foydalanishiga oid tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ijtimoiy tarmoqlar orqali tarqatilayotgan axborotning ishonchligini aniqlashda yoshlar orasida kamchiliklar mavjud. Ba'zi tadqiqotlarga ko'ra, yoshlarning aksariyati internetda tarqatilayotgan axborotni bevosita ishonchli deb qabul qilishadi, bu esa noto'g'ri ma'lumotlarga olib kelishi mumkin (Sussman, 2014). Shu nuqtai nazardan, yoshlar uchun axborotning haqiqatini tasdiqlashni o'rgatish juda muhimdir.

TADVIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini o'rganish uchun sifatli va miqdoriy tadqiqotlar kombinatsiyasidan foydalanildi. Tadqiqotda 500 nafar o'rta maktab va oliy ta'lim muassasalarida o'qiyotgan yoshlar ishtirok etdilar. Ular axborot manbalarini qanday tanlashlari, axborotning ishonchligini qanday baholashlari va ijtimoiy tarmoqlarda qanday faoliyat yuritishlari haqida so'rovnoma o'tkazildi.

Tadqiqot davomida yoshlar o'rtasida axborot texnologiyalari bo'yicha maxsus treninglar va seminarlar tashkil etilib, ularning samaradorligi baholandi. Bundan tashqari, axborot manbalarini tekshirish va tanlash bo'yicha metodik qo'llanmalar ishlab chiqildi. Ushbu qo'llanmalar yordamida yoshlar axborotni tahlil qilish va uning manbasini aniqlash ko'nikmalarini mustahkamlashga erishdilar.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yoshlarning aksariyati axborot manbalarini ijtimoiy tarmoqlardan olishadi. So'rovnoma ishtirokchilarining 80 foizdan ortig'i yangiliklarni, videolarni, maqolalar va postlarni faqat ijtimoiy tarmoqlarda, xususan Facebook, Instagram va Telegram kabi platformalarda kuzatadi. Bu esa o'z navbatida, ularning axborotning ishonchligini baholashda qiyinchiliklarga duch kelishlariga sabab bo'lmoqda. So'rovga ko'ra, yoshlarning faqat 30 foizi ijtimoiy tarmoqlardan olingan axborotni tekshiradi va ularga tanqidiy yondashadi. Qolganlari esa, aksariyat hollarda, tarqatilgan axborotga shunchaki ishonadilar.

Yoshlar axborot manbalarining turli turlari haqida yetarli ma'lumotga ega emas. Axborotning ishonchligi va to'g'riligi bo'yicha o'quvchilarning faqat 25 foizi ilmiy va akademik resurslarga murojaat qilishadi, qolganlari esa ko'proq yangilik saytlariga yoki ijtimoiy tarmoqlarga suyanadilar. Ammo, axborot texnologiyalari bo'yicha o'tkazilgan treninglar va seminarlar yoshlarning 50 foizida axborotni tahlil qilish va manbalarining ishonchligini aniqlashda sezilarli yaxshilanishlarni ta'minlagan.

Yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ularning media savodxonlik darajasini oshirishni talab qiladi. Bu faqat axborotni tanlash va tahlil qilish emas, balki axborotning to'g'riligi va ishonchligini aniqlash ko'nikmalarini ham qamrab oladi. Tadqiqot shuni ko'rsatadiki, yoshlar internetdan axborot olishda ko'proq ishonchli manbalarni tanlashlari zarur. Shu nuqtai nazardan, ta'lim muassasalarida media savodxonlik bo'yicha maxsus kurslar va treninglarni o'tkazish zarur. Bu treninglarda axborot manbalarini tahlil qilish va ularni tekshirish usullarini o'rgatish, yoshlarni media manipulyatsiyalardan himoya qilishga yordam beradi.

Shuningdek, axborot texnologiyalari bo'yicha o'qitish va yoshlarni axborot manbalarini tanqidiy baholashga o'rgatish ijtimoiy tarmoqlarda axborotni noto'g'ri taqdim etishning oldini olish imkonini beradi. Yoshlar o'rtasida tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ilgari ishlab chiqilgan metodikalar va qo'llanmalarni kengroq joriy etish maqsadga muvofiqdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yoshlarning axborot manbalaridan to'g'ri foydalanish kompetentligini rivojlantirish ularga tahliliy va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim muassasalari yoshlar o'rtasida media literacy bo'yicha treninglar tashkil etishi va axborot manbalarining sifatini aniqlashga alohida e'tibor qaratishlari zarur.

Shuningdek, yoshlar o'rtasida axborot manbalarini tekshirish va haqiqatni aniqlashni o'rgatish ularga zamonaviy axborot makonida muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga yordam beradi. Bu kabi kompetensiyalar yoshlarning axborotdan samarali va to'g'ri foydalanishlarini ta'minlaydi, shu bilan birga ularni manipulyatsiyalangan yoki noto'g'ri axborotdan himoya qiladi.

Ta'lim tizimining bu boradagi faol ishtiroki nafaqat yoshlarning media savodxonligini oshiradi, balki ularga zamonaviy jamiyatda o'z o'rnini topishga hamda axborotdan ongli ravishda foydalanishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hobbs, R. (2010). Digital and Media Literacy: A Plan of Action. The Aspen Institute.
2. Jenkins, H., Clinton, K., Purushotma, R., & Robinson, A. J. (2009). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. MIT Press.
3. Sussman, G. (2014). The Role of Media Literacy in the Digital Age. Routledge.
4. Abduqodirov, M. (2015). O'zbekistonda yoshlar va axborot xavfsizligi: muammo va yechimlar. Tashkent State University Publishing House.
5. Tashpulatov, M. (2017). Axborot texnologiyalari va yoshlar: Ijtimoiy tarmoqlar va axborot savodxonligi. Tashkent: Ma'naviyat va ma'rifat nashriyoti.
6. Yunusova, D. (2020). Zamonaviy media va yoshlarning axborot manbalaridan foydalanishi. O'zbekiston Milliy Universiteti nashriyoti.
7. Potter, W. J. (2018). Media Literacy. SAGE Publications.
8. Boyd, D. (2014). It's Complicated: The Social Lives of Networked Teens. Yale University Press.
9. Buckingham, D. (2003). Media Education: Literacy, Learning and Contemporary Culture. Polity Press.
10. Fedorov, A. (2015). Media Education in the Digital Era. Taganrog: Southern Federal University Press.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: _____

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.